

ABDULLA ORIPOV FENOMENI

Ismoilova Umida

TIQXMMI MTU Iqtisod

fakulteti buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 208-guruh
talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057533>

Annotatsiya. Abdulla Oripov hayoti va ijodi xalqimizning so'nggi 60 yilda bosib o'tgan yo'lini aniq-tiniq aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida biror shoir, san'atkor bu yo'lni Abdulla Oripovdek badiiy kuch-qudrat, his-hayajon bilan ko'rsata olgan emas. Chunki u noyob daho iste'dodiga mos mas'uliyat tuyg'usiga ega edi. Mahorat bobida, so'z jozibasi va obrazlilikidan foydalana olishda unga zamondoshlari orasida teng turadigan shoirlar bor. Ammo tarixiy davr xususiyatlarini, ziddiyatlarini, ona Vatan taqdirini, xalqning dardini, g'am-tashvishlariyu orzu-umidlarini uningdek teran idrok etadigan, qalbining har bir hujayrasidan o'tkazadigani yo'q.

Kalit so'zlar: xalq armoni, lirik mushohada, kichik boshi berk tarmoqlar, ziddiyatli muhit, zamondosh, talabalik, buyuk, adabiy.

Kirish

Zamondosh ijodkorlar orasida birinchi bo'lib Vatan va xalqning og'riqli dardini qalamga olgani, hasrat chekib, ehtirosli kuylagani, millat qadr-qimmatini, sha'ni uchun kurashgani shundan. U xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarini himoya qilishda, xalqqa milliy o'zligini anglatishda Navoiy va Cho'lpon an'alarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklab, boyitdi va rivojlantirdi. Albatta, bizning fikrlarimiz xususiy bo'lib, kimlargadir bahsli, isbottalab tuyular. Ammo bular risola muallifining shoir ma'naviy dunyosidan bolalikdan butun ongli umri davomida bahramand bo'lgani, olgan saboqlari, turli holatlarga uning munosabatlarini kuzatishlari asosida shakllangan. Xullas, Abdulla Oripov fenomeni nimada? Abdulla Oripov adabiyotga lirik shoir sifatida kirib keldi. Talabalik yillaridagi she'rlarining ba'zilari uning o'ziga xos badiiy idrokka, kuchli ehtiroslarga egaligini, satrlari ravon, tabiiy, istioralari original ekanini ko'rsatdi. "Suv parisi", "Kuz xayollari", "Pushkin", "Sen bahorni sog'inmadingmi", "Buloq", "Odamlar" she'rlari bunga dalil bo'la oladi. "Suv parisi" dan parcha:

*Beshik-beshik to'lqinlar toy-toy bo'lib chopardi,
Kumush yolli qoyalar soyasini yopardi.*

Beshik-beshik to'lqinlarning toy-toy bo'lib chopishi – yangi badiiy topilma. "Kuz xayollari" sokin tuyg'ular, tiriklikning o'tkinchiligi to'g'risida falsafiy lirik mushohada. She'rda qandaydir ma'yuslik, Pushkin iborasi bilan aytganda "yorug' ma'yuslik" bor. O'sha yillarda "yorug' ma'yuslik" shoir qalbiga yaqin bo'lgan. U hali hayotning qaqshatqich zarbalariga, adolatsizlikka, xiyonat va sotqinlikka, hasad va nafratga duch kelmagan edi. Xayollari "shirin" edi. U hali "hovliqib oqquvchi soyda chavandoz umrining qaytmas sehri"ni ko'rardi:

*Bunda bari go'zal: tim qora oqshom,
Yulduzlar boqadi tund va yovvoyi.
Qamishzor, shovullab turguvchi soy ham,
Sovuq va yoqimli: shundoq anvoyi,*

*Ularga boqaman, to'naman ba'zan,
Shirin bir xayolga cho'maman ba'zan.*

Asosiy qism

Talabalik yillarida shoir Labzak ko'chasining kichik boshi berk tarmoqlaridan birida, o'sha vaqtda Pushkin nomi bilan ataladigan istirohat bog'i ortida ijarada yashardi. Xonadon hovlisi tepalikdagi qiyalikda joylashgan bo'lib, undan Pushkin haykali ko'rinib turardi. Aytish lozimki, shoir yoshlikdan Pushkin she'rlarini ko'p o'qirdi. Ba'zan ovozini chiqarib, 7–8 yashar bolaga ham o'qib berardi. Bu bola men edim. Pushkinga hurmat, oshuftalik uning butun hayoti davomida saqlandi. U hayron qolarli darajada shoir tarjimai holini, uning hayotida yuz bergan yirik voqealar mayda tafsilotlargacha yaxshi bilardi. Universitetda rus adabiyoti bo'yicha dars bergan ayol domlasini minnatdorlik bilan eslardi. U o'zi va Pushkin orasida qandaydir umumiylikni his qilgan bo'lsa, ajab emas. Pushkinni yuksak kiborlar doirasi unchalik pisand qilmagan. Kelib chiqishi ona tomondan Pyotr I ga tortiq qilingan habashga bog'lanishi unga nisbatan kiborlar orasida bepisand munosabatni shakllantirgan. Ota tomondan Pushkin katta bobolari siyosiy fitnalarda qatnashgani uchun saroydan quvg'in qilinib, qashshoqlashib qolgan dvoryanlar avlodiga mansub edi. Abdulla Oripov Toshkentda ziddiyatli muhitga tushib qolgandi. Bir tomondan, u yaxshi do'stlar, ustozlar orttirdi. Atrofdagilar unga qiziqib qaray boshladi. Iste'dodini e'tirof etdi, xayrixohlik qildi. Ikkinchi tomondan, kalondimog'lik va o'sha davrda pinhona rag'batlantirib turilgan mahalliychilikka duch keldi. Aslzodalardan yoki rahbarlar avlodidan emas. Qashqadaryo degan chekka viloyatdan kelgan. Xo'sh, iste'dodli bo'lsa, nima qilibdi? Osmondan yulduzni uzib olayotgani yo'q-ku! Bundaylar kammi? Yosh shoirga shunday munosabatlar ham bo'lgan.

Uning universitetni bitirish arafasida yozgan "Pushkin" she'ri aslida kichik lirik dostonga yaqinroq. Zimdan shoir ijodiy tafakkurida yangi janr shakllanib kelgan. "Kuz xayollari" dan farqli o'laroq "Pushkin" da ehtiros kuchi va jozibasini, shoirning yuksak ma'naviy-fuqarolik pozitsiyasini ko'ramiz.

*Yo'q, yo'q, dardli shoir, porloq yulduzni,
Ayt-chi, kim g'amli deb ayta olarkan,
Boqquvchi ko'zda nam bo'lmasa agar!
Sil bo'lgan go'zalga o'xsharmidi kuz.
Qalbingda bahordan g'am bo'lmasa gar...
Toju taxt qusuri, qonu adovat,
G'iybatu kin, g'araz bijg'ib sasigan
Zamonga abadiy la'natlar bo'lsin!
Ezgulik kuychisin o'qqa tutgan u
Olifta Dantesning qiyofasida!..*

Ushbu she'rda Abdulla Oripovning poetik uslubi uzil-kesil shakllandi va undan keyin faqat yanada takomillashib, sayqallanib bordi. Bu uslubga romantizm, fikrlarning zamon va makonda cheklanib qolmasligi, mayda detal (yagonalik)ning umumiylik, umumiylikning yagonalik kasb etishi, keskin tezlashishning sokinlik bilan almashib turishi, kontrastli

o'xshatishlar va istioralarni qo'llash xos bo'ldi. Ularning kurtaklari "Pushkin" she'rida aniq namoyon bo'la boshladi.

Abdulla Oripovning badiiy tafakkuri, oddiy tilda aytsak, poetik iste'dodi baland edi. Daho shunchaki ulug', buyuk iste'dod emas. Buyuk iste'dod ijod qiladigan adabiy turini, janrini g'oyaviy-badiiy jihatdan takomillashtiradi, yangi obrazlar, badiiy uslublar, original va hammaga manzur asarlar bilan boyitadi. Daho esa bulardan tashqari adabiyotda yangi g'oyaviy-badiiy yo'nalish ochadi, unga yangi badiiy mezon beradi. Haqiqat va milliy o'zlikni anglashni sifat jihatdan bir pog'ona yuqori ko'taradi. U o'z davri muammolarini umuminsoniy mezonlar nuqtai nazaridan idrok etib, xalqining dardini butun insoniyat dardiga aylantira oladi. Natijada Vatani Koinot darajasiga ko'tariladi, yashaydigan davri, vaqti kosmik miqyos kasb etadi. Va, aksincha: Koinot va kosmik vaqt xalqi yashaydigan makon va zamonda voqelashadi. Umuminsoniy g'oya va qadriyat milliylikda, milliy voqelikda ifodalanadi. Abdulla Oripov o'zbek she'riyatiga mana shunday tafakkur tarzini olib kirdi. Bunga shoirning nafaqat vatanparvarlik mazmunidagi she'rlarini, shuningdek, ishqiy va falsafiy she'rlarini o'qib ishonch hosil qilish mumkin:

*Yurgil, dalalarga ketaylik, do'stim,
Diqqinafas uyda yotmoq paytimas.
Oltin O'zbekiston tuprog'i bu kun
Bir pari faslning og'ushida mast.*

Shoirning shodligiyu ezgu dardlari ona xalqi tufaylidir. Xalqining mehnatsevarligidan, ushoq chigitni ham uvol qilmasligidan faxr tuysa, og'ir mehnat tufayli ezilib ketganidan, hatto tevaragidagi kuz go'zalligidan zavq olishga imkoni yo'qligidan qayg'uradi. Xalqini qaddini rostlab, boshini ko'tarishga, kuz ne'matidan bahramand bo'lishga chorlaydi:

*Bir nafas boshingni ko'targin-u, boq:
Er yuzida ajib viqor va nufuz.
Sening o'zing kabi o'ychan va quvnoq,
Xushfe'l bo'lib kelmish tuprog'ingga kuz.*

She'r vatanparvarlik mavzusiga bag'ishlanmagan. Ammo tabiat fasli haqida haqiqiy asar yozganda, qanday qilib Vatan va xalqni chetlab o'tish mumkin? Axir, Vatan – ona xalqing yashaydigan tabiatning bir qismi-ku! Tabiat fasli – sen umrguzaronlik qilayotgan aktual zamon, vaqt. Bu zamon va makonda xalqing qay darajada o'zligini anglagan? Qay darajada erkin? O'zlikni anglash o'z makoni va zamonini, ona tabiati va uning saxovatini, to'kin-sochin kuzining go'zalligini, bahorining hayotbaxsh farahini, tarovatini anglashni ham o'z ichiga olmaydimi? Abdulla Oripov qaysi mavzuda yozmasin, matn tagida ona Vatani, xalqining asriy g'am-g'ussasi yashirin. Bu jihat ayniqsa "O'zbekistonda kuz", "Men nechun sevaman O'zbekistonni" kabi she'rlarida yaraq etib ko'zga tashlanadi. Mana, Armanistonga bag'ishlangan she'rdan bir parcha:

*Mening ham Vatanim janrlar guvohi,
Mening ham tuprog'im toptalgandi xor,
Mening ham ruhimda ajdodlar ohi,*

*Mening ham qonimda qilich zangi bor.
Minorlar emas bu – falakka qasam,
Qasoskor bobolar ketmishlar sanchib.
Men tortgan g’amni ham bir-bir sanasam,
O’lik fir’avnlari ketarlar sapchib.*

Keltirilgan parchani uzoq va turli mavzular, g’oyalar bilan bog’lab sharhlash mumkin. Shu sakkiz misraning sharhi katta bir maqola yoki mustaqil risola bo’lishi mumkin. Faqat ikki misra talqini bilan cheklanamiz. “Mening ham ruhimda ajdodlar ohi” deganda, ona xalqining asrlar davomida chekkan azob-uqubatlari, ushalmagan orzu-armonlari muallifning qalbida yashab kelayotgani, ajdodlar xotirasi oldida u ham mas’ul ekani nazarda tutilmoqda. “Mening ham qonimda qilich zangi bor” – ajdodlarning dil yarasi unda davom etayotganini, hali bitmaganini eslatish qatorida “qon” va “zang”ni birlashtirib qondagi qizillik temir moddasidan tashkil topishiga ishora qilayotir. Natijada ajib bir obrazlilik va ekspressiya vujudga kelgan. “Men tortgan g’amni ham bir-bir sanasam, O’lik fir’avnlari ketarlar sapchib” poetik mubolag’aning yuqori ko’rinishlaridan biri. Fir’avnlari Qur’oni Karimda qadimgi Misrning yovuz podshohlari, kibr, zulm va kufurning timsoli sifatida qayd etilgan. Hatto shunday zolimlar ham mening xalqim boshiga tushgan kulfatlarni eshitsa, toqat qilolmasdan tobutlaridan sapchib turib ketar edi, demoqda shoir. Mulohazani davom ettiramiz. Boshqa bir, oradan 30 yil o’tib yozilgan “Jahongashta” nomli sakkiz qatorlik she’rida o’qiymiz:

*Bir kun so’radilar jahongashtadan:
– Aytgil, bir yurakka olam siqqaymi?
Yoki yo’qmi senda turar joy, Vatan.
Sang’ib yurmoqlikdan shoxing chiqqaymi?
U dedi: toqatim yo’qdir firoqqa,
Men asli muhabbat uchun yashayman.
Faqat gohi-gohi ketib yiroqqa
Yurtim dast ko’tarib, to’yib qarayman.*

Chizilgan manzara realistik. Ammo manzara – badiiy vosita, xolos. Tilla baliqcha tuzum qurboni – xalq. Sassiqlik hovuz – ijtimoiy muhiti buzilgan, temir parda bilan jahondan ihtotalangan mamlakat, benavo Vatan. She’r sovet tuzumiga qarshi ma’naviy isyonni ifodalamoqda. Oddiy manzara tasviri ruhiy holat ifodasiga aylanmoqda. Garchi shoirning o’zi she’r qanday, ne sababdan yozilganini ta’kidlab, na tuzumni, na uning qurboni xalqni nazarda tutmaganini tan olgan bo’lsa-da, uning ongi tubida, ong ostida Go’ro’g’li va Alpomishdan, Navoiy va Cho’lpondan kelayotgan arxetip – adolat va Vatan ozodligi kurashchisi ruhi yashardi. Shu sabab nima haqda yozmasin, Vatan va xalq mavzusi beixtiyor yuzaga chiqib kelaverardi. Abdulla Oripov she’rlarida Xorazmiy, Farg’oniy, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug’bek, Navoiy daholari butun olamga ilm ziyosi va ma’rifat tarqatgani ham, Temur davridagi xalqning shiddati ham, keyin davlat rahbarlarining kaltabinligi, so’qirligi tufayli uning to’zg’ib, uch davlatga bo’linib ketgani ham, milliy mustaqilligini 130 yil qo’ldan boy berib, bugun istiqloлга erishgani ham uch-to’rt satrlarda mujassam yuksak poetik mahorat bilan ifodalanadi. Vatan mavzusi shoir ijodida so’nggi damgacha yetakchi bo’lib qoldi.

Biz yuqorida Vatanga muhabbat Abdulla Oripov uchun arxetip edi dedik. Arxetip tushunchasi izohga muhtoj. Mazkur tushunchani fanga atoqli psixoanalitik olim Karl Yung kiritgan. Arxetip – jamoaviy ongsizlikni, xalq, biror tabaqa, yirik guruh ongi ostida saqlanib qolgan ijtimoiy instinktini bildiradi. Ya’ni bu tug‘ma tabiiy – biologik instinkt emas, balki odamlarning uzoq ajdodlari yashash uchun kurashda tajriba orqali orttirgan, shakllantirgan xulqiy qolip, andozadir. U keyinchalik yashash sharoitlari, imkoniyatlari o‘zgarishi, yaxshilanishi natijasida unutilib ketgan, ammo ong ostida jamoaviy ongsizlik – arxetip sifatida saqlanib qolgan. Boshqacha aytganda, ijtimoiy instinktga aylangan. Masalan, ibtidoiy kishilar guruhi yirtqich hayvonlar hamlasiga yoki boshqa bir urug‘ hujumiga duch kelganda, hamma har tarafga qarab qochsa, yirtqichlar yoki dushmanlar ularni deyarli to‘liq qirib tashlagan, agar birgalashib qarshilik ko‘rsatsa, har holda bir qismi omon qolgan. Yoki jamoaviy sig‘inish, qurbonliklar keltirish, marosimlar o‘tkazish, bayramlarga, urf-odatlariga, hatto ulardan ayrim qadimdan kelayotganlari sen sig‘inayotgan din talablariga kirmasa-da (masalan, Navro‘z), ularga amal qilish arxetipga misoldir. Arxetip tufayli urushda hujum qilganda barcha jangchilar birdan ko‘tarilib, dushmanga tashlangan, yog‘ilayotgan o‘qqa tomon chopgan. Mana shunga o‘xshash anglanmagan, g‘ayrimantiqiy harakatlar, qarorlar arxetip deyiladi. Abdulla Oripovda vatanparvarlik tuyg‘usi, Vatan uchun kurash – arxetip edi.

XULOSA

Abdulla Oripov she‘riyati, xalq va adabiyotshunoslik bir ovozdan e‘tirof etganidek, o‘zbek poeziyasida muhim o‘ringa, katta salmoqqa ega bo‘lgan she‘riyatdir.

Uning she‘riyatidagi xalq qalbiga yaqinlik, xalq dilidagi quvonch va shodlik, armon va dardlarni topib so‘ylash, insonning rangin tuyg‘ularini rassomona ko‘z bilan ilg‘ab, musiqiy misralarda ifodalash, uning she‘riyatidagi badiiy haqqoniyat uyg‘unligi – shoir she‘rlarining takrorlanmas, o‘ziga xos xususiyatlaridandir.

Abdulla Oripovdek shoirning qalbi ona zamin yanglig‘ saxovatlidir. Zamin bag‘rida turfa xil gullar ochiladi, tikanlar o‘sadi. Shu kabi shoirningqalbi ham o‘z tuyg‘ularidan turfa xil gullar – she‘riyat gullarini armug‘on etadi.

Chindan ham Abdulla Oripovning she‘rlari mohiyat e‘tibori bilan voqe bo‘lgan she‘rlardir. Biz uchun, “shoir bir yurt” bo‘lgan O‘zbekiston uchun shoir ham, uning she‘rlari ham hamisha aziz va ardoqlidir.

References:

1. Abdurahim Erkayev – “Sharq yulduzi” jurnali
2. Maqsuda Ergasheva - “Qalb sadosi” gazetasi
3. Sharafiddinov O. She'riyatqalb yolqini. Hayot bilan hamnafas" kitobida.Toshkent. Adabiyot va san'at nashriyoti. 1984.2.
4. Karimov N. va boshqalar. 20 asr o‘zbek adabiyoti tarixi. -T.: „O‘qituvchi“, 1999.
5. Qo'shjonov M., Suvon M.. Abdulla Oripov. Toshkent: Ma'naviyat", 2000.